

Principal

Shorts

Suscripcio...

Tú

ENTREGA DE PREMIO Y MENCIONES HONORÍFICAS!

"VISIBILIZAR LOS APORTES DE LAS MUJERES ES UN DERECHO Y UN DEBER."

PREMIO PALMA CARRILLO 2020

de LA VIDA EN VIOLETA

Playlist • Público • 8 videos • 249 vistas

Reproducir...

Manual

LA VIDA EN VIOLETA • 131 vistas • hace 5 años

PREMIO PALMA CARRILLO 2020: compartido MUJERES DERRIBANDO BARRERAS (MUDEBA). Recibe ALICIA GANSSLEN

LA VIDA EN VIOLETA • 138 vistas • hace 5 años

PREMIO PALMA CARRILLO compartido Mujeres Barrio Yapeyú, Córdoba

LA VIDA EN VIOLETA • 62 vistas • hace 5 años

PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica a MUJERES EMPRESARIAS DE JUJUY (MEJ)

LA VIDA EN VIOLETA • 53 vistas • hace 5 años

PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica otorgada a MUJERES DE LA MÚSICA

LA VIDA EN VIOLETA • 65 vistas • hace 5 años

PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica otorgada a RED VIVA

LA VIDA EN VIOLETA • 59 vistas • hace 5 años

PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica al Refugio para Mujeres Maltratadas UN LUGAR DE ESPERANZA

LA VIDA EN VIOLETA • 52 vistas • hace 5 años

PREMIO PALMA CARRILLO Palabras de la Psicóloga SONIA VACCARO, miembro del JURADO

LA VIDA EN VIOLETA • 71 vistas • hace 5 años